

1/24

ПРЕПРИНТЫ

**ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ
DIGITAL SOCIETY AND
INFORMATION TECHNOLOGIES
INNOVATIONS**

**ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ
DIGITAL SOCIETY AND
INFORMATION TECHNOLOGIES
INNOVATIONS**

Подольская Татьяна Валентиновна, Брюханова Наталья
Владимировна, Васюта Евгения Александровна, Ушаков
Денис Сергеевич

**НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ИНТЕГРАЦИИ ИММЕРСИВНЫХ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ В КОНТЕКСТЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РОССИИ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Южно-Российский институт управления-филиал РАНХиГС**

**НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ИНТЕГРАЦИИ ИММЕРСИВНЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ В КОНТЕКСТЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РОССИИ**

Брюханова Наталья Владимировна

Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Ростов-на-Дону, Россия
Директор учебно-научного центра, кандидат экономических наук, доцент
bryukhanova-nv@ranepa.ru
0000-0003-25-72-0680

Васюта Евгения Александровна

Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Ростов-на-Дону, Россия
Старший преподаватель кафедры международных экономических отношений
vasyuta-ea@ranepa.ru
0000-0003-2095-447X

Подольская Татьяна Валентиновна

Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Ростов-на-Дону, Россия
Заведующий кафедрой международных экономических отношений, кандидат экономических наук, доцент
podolskaya-tv@ranepa.ru
0000-0003-0337-051X

Ушаков Денис Сергеевич

Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Ростов-на-Дону, Россия
Профессор кафедры международных экономических отношений, доктор экономических наук, профессор
ushakov-ds@ranepa.ru
0000-0001-6413-6116

Ростов-на-Дону, 2024

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education

higher education

**RUSSIAN ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY AND PUBLIC SERVICE
under the PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION**

South-Russian Institute of Management - Branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration.

**DIRECTIONS OF STATE SUPPORT OF IMMERSIVE DIGITAL
TECHNOLOGIES INTEGRATION INTO TOURIST PRODUCT IN
THE CONTEXT OF NATIONAL PROJECTS OF RUSSIA**

Natalia Vladimirovna Bryukhanova South-Russian Institute of Management - Branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation South-Russian Institute of Management - branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Rostov-on-Don, Russia Director of the Training and Research Center, PhD in Economics, Associate Professor bryukhanova-nv@ranepa.ru 0000-0003-25-72-0680

Vasyuta Evgeniya Alexandrovna South-Russian Institute of Management - branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, Moscow, Russia. South Russian Institute of Management - branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Rostov-on-Don, Russia Senior Lecturer, Department of International Economic Relations vasyuta-ea@ranepa.ru 0000-0003-2095-447X

Podolskaya Tatiana Valentinovna South-Russian Institute of Management - branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, Rostov-on-Don, Russia. South Russian Institute of Management - Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Rostov-on-Don, Russia Head of the Department of International Economic Relations, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor podolskaya-tv@ranepa.ru 0000-0003-0337-051X

Denis Sergeevich Ushakov South-Russian Institute of Management - branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, Ph. South Russian Institute of Management - Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Rostov-on-Don, Russia Professor of the Department of International Economic Relations, Doctor of Economic Sciences, Professor ushakov-ds@ranepa.ru 0000-0001-6413-6116

Rostov-on-Don, 2024

Аннотация

Актуальность исследования. Ориентированные в первую очередь на дополнение и трансформацию окружающей реальности иммерсивные цифровые технологии обладают колоссальным потенциалом модернизации туристической деятельности, основа которой - удовлетворение стремлений потребителей к смене места пребывания и получения новых ощущений.

Стремительная динамика интеграции иммерсивных цифровых технологий в туристическое производство (среднегодовой рост сферы более 24%) [7], альтернативные возможности индивидуализации туристического обслуживания, модификации и роста конкурентоспособности национального туристического продукта за счет применения передовых технологий дополненной и виртуальной реальности, в том числе, и в России, а также центральное значение государства как инициатора и стимулятора процессов технологической модернизации определили актуальность темы исследования.

Цель исследования – на основе анализа мероприятий, осуществляемых в рамках национальных проектов России, определить интеграцию иммерсивных цифровых технологий в туристический продукт как обязательное условие качественной цифровой трансформации туризма.

Для реализации поставленной цели необходима реализация следующих **задач**:

1. на основе анализа национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» определить мероприятия, способствующие интеграции иммерсивных цифровых технологий в структуру современного туристического продукта;
2. на основе мероприятий, реализуемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», оценить целесообразность осуществления индивидуальных предпринимательских инициатив, направленных на цифровую трансформацию региональных туристических продуктов;
3. на основе анализа национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и дорожной карты «Технология виртуальной и дополненной реальности» определить уровень технологического задела данных сквозных технологий в структуре современного туристического продукта;
4. на основе мероприятий, проводимых в рамках национального проекта «Образование» оценить особенности повышения квалификации не только IT-специалистов, но и кадров, которые в дальнейшем будут причастны к цифровой трансформации туризма.

Метод и источники информации. Реализация поставленных задач начала осуществляться с начала 2024 года посредством метода мониторинга данных (аналитических, статистических, фактологических), представленных на официальном сайте национальн^{ые}проекты.рф.

В рамках исследования сделаны следующие **основные выводы**:

1. создание виртуальных концертных залов и внедрение мультимедиагидов для выставочных проектов, обозначенных в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства» и реализуемых посредством инструментов иммерсивной реальности будет повышать рост популярности культурного наследия России;
2. реализация индивидуальных предпринимательских инициатив, осуществляемых в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», позволит улучшить качество региональных туристических продуктов, повышая привлекательность территорий, не воспринимаемых как туристические;

3. реализация образовательных программ, направленных на изучение сущности иммерсивных цифровых технологий, позволит укрепить престиж профессий, связанных с разработкой иммерсивных продуктов, необходимых для успешной цифровой трансформации туризма;

4. поддержка проектов, реализуемых в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и связанных с внедрением отечественных IT-решений в приоритетные отрасли будет способствовать дальнейшему тиражированию успешных практик интеграции иммерсивных технологий в туристическую сферу регионов России;

5. существующие российские платформенные решения и интеллектуальные системы управления позволят ускорить разработку и коммерциализацию иммерсивных технологий в отечественной туристической отрасли.

Перспективы исследования. На основе состояния существующих платформенных решений и интеллектуальных систем управления определить перспективы интеграции иммерсивных технологий в структуру туристического продукта.

Ключевые слова: цифровая трансформация туризма, иммерсивные технологии, игровые технологии, государственная поддержка, интеграция иммерсивных цифровых технологий в турпродукт, национальные проекты России, креативные индустрии, цифровые технологии

Коды JEL Classification: Z32 – Туризм и развитие;

Z38 – Экономика туризма. Политика.

Abstract

Relevance of the study. Primarily oriented to complement and transform the surrounding reality, immersive digital technologies have a tremendous potential for modernizing tourism activities, the basis of which is to satisfy consumers' aspirations to change the place of stay and get new sensations.

The rapid dynamics of immersive digital technologies integration into tourism production (average annual growth of the sphere is more than 24%) [7], alternative opportunities for individualization of tourist services, modification and growth of competitiveness of the national tourist product through the use of advanced technologies of augmented and virtual reality, including in Russia, as well as the central importance of the state as an initiator and stimulator of technological modernization processes determined the relevance of the research topic.

The purpose of the study. on the basis of analyzing the activities carried out within the framework of Russia's national projects is to determine the integration of immersive digital technologies into the tourist product as a prerequisite for a qualitative digital transformation of tourism.

In order to realize the set goal, it is necessary to realize the following tasks:

1. based on the analysis of the national project “Tourism and Hospitality Industry” to determine the measures that promote the integration of immersive digital technologies into the structure of the modern tourist product;

2. on the basis of the activities implemented within the framework of the national project “Small and Medium Entrepreneurship”, to assess the feasibility of individual entrepreneurial initiatives aimed at the digital transformation of regional tourism products;

3. based on the analysis of the national program “Digital Economy of the Russian Federation” and the roadmap “Virtual and Augmented Reality Technology” to determine the

level of technological backlog of these cross-cutting technologies in the structure of the modern tourist product;

4. on the basis of activities carried out within the framework of the national project “Education” to assess the features of advanced training not only for IT-specialists, but also for personnel who will be involved in the digital transformation of tourism in the future.

Method and sources of information. The realization of the set tasks began to be carried out from the beginning of 2024 through the method of monitoring data (analytical, statistical, factual) presented on the official website nationalprojects.rf.

Within the framework of the research the following main conclusions were made:

1. the creation of virtual concert halls and the introduction of multimedia guides for exhibition projects identified in the national project “Tourism and Hospitality Industry and realized through immersive reality tools will increase the growth of popularity of Russia's cultural heritage;

2. realization of individual entrepreneurial initiatives implemented within the framework of the national project “Small and Medium Entrepreneurship” will improve the quality of regional tourist products, increasing the attractiveness of territories not perceived as tourist areas;

3. implementation of educational programs aimed at studying the essence of immersive digital technologies will strengthen the prestige of professions related to the development of immersive products necessary for the successful digital transformation of tourism;

4. support of projects implemented within the framework of the national program “Digital Economy of the Russian Federation” and related to the introduction of domestic IT solutions in priority industries will contribute to further replication of successful practices of integrating immersive technologies into the tourism sphere of Russian regions;

5. existing Russian platform solutions and intelligent management systems will accelerate the development and commercialization of immersive technologies in the domestic tourism industry.

Research Prospects. Based on the state of existing platform solutions and intelligent control systems to determine the prospects of integrating immersive technologies into the structure of the tourist product.

Keywords: digital transformation of tourism, immersive technologies, game technologies, state support, integration of immersive digital technologies into the tourist product, national projects of Russia, creative industries, digital technologies.

JEL Classification codes: Z32 - Tourism and Development;

Z38 - Tourism Economics. Policy.

Введение

Постановка проблемы и ее актуальность. На современном этапе развития туризм становится ключевым компонентом экономики впечатлений как новой модели

потребления в сфере услуг. Именно поэтому высокая социально-экономическая значимость развития сферы туризма и гостеприимства обуславливает необходимость реализации ее комплексной отраслевой поддержки со стороны государственных структур в контексте развития национальных проектов России.

Более того, в условиях беспрецедентного санкционного давления государственная поддержка IT-отрасли является обязательным условием качественной цифровой трансформации туризма, особое место в которой занимает процесс интеграции иммерсивных цифровых технологий в туристический продукт.

Степень разработанности проблемы. Так, Прошина Е.Ю. отмечает, что использование виртуальной реальности в туризме является одним из перспективных маркетинговых инструментов, способствующих более качественной реализации туристических услуг [12, С.29].

Подобного мнения придерживаются Черевичко Т.В. и Отнюкова М.С., отмечая, что иммерсивные и игровые технологии, используемые в создании турпродуктов, будут способствовать новому восприятию регионов и продвижению внутреннего туризма [14, С.301].

В свою очередь Шаймиева Э.Ш. и Гумерова Г.И., анализируя перспективность иммерсивных технологий в туризме, оценивают возможность практикоориентированного взаимодействия иммерсивного туризма с креативными индустриями [15, С.280].

Желнина З.Ю. акцентирует внимание на том, что иммерсивные технологии позволят туристской индустрии не только ответить на запросы потребителей, но и предложить потребителям новые турпродукты и формы активности, вовлекая в проектную деятельность новые технологии и специалистов с новыми компетенциями [5, С.68].

А в работе Карпова Г.А. и Волошиной М.В. особое внимание уделяется технологиям иммерсивного обучения при подготовке кадров для индустрии туризма [6, С.64].

Цель исследования – на основе анализа мероприятий, осуществляемых в рамках национальных проектов России, определить интеграцию иммерсивных цифровых технологий в туристический продукт как обязательное условие качественной цифровой трансформации туризма.

Для реализации поставленной цели необходима реализация следующих **задач**:

1. на основе анализа национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» определить мероприятия, способствующие интеграции иммерсивных цифровых технологий в структуру современного туристического продукта;
2. на основе мероприятий, реализуемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», оценить целесообразность осуществления индивидуальных предпринимательских инициатив, направленных на цифровую трансформацию региональных туристических продуктов;
3. на основе анализа национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и дорожной карты «Технология виртуальной и дополненной реальности» определить уровень технологического задела данных сквозных технологий в структуре современного туристического продукта;
4. на основе мероприятий, проводимых в рамках национального проекта «Образование» оценить особенности повышения квалификации не только IT-специалистов, но и кадров, которые в дальнейшем будут причастны к цифровой трансформации туризма;
5. на основе состояния существующих платформенных решений и интеллектуальных систем управления определить перспективы интеграции иммерсивных технологий в структуру туристического продукта;

Реализация поставленных задач начала осуществляться с начала 2024 года посредством метода мониторинга данных (аналитических, статистических, фактологических), представленных на официальном сайте национальныепроекты.рф.

Научная новизна заключается в анализе перспективных направлений государственной поддержки интеграции иммерсивных цифровых технологий в туристический продукт посредством мониторинга развития национальных проектов России, которые в свою очередь являются катализатором цифровой трансформации туризма в России.

В ходе исследования **выдвинута следующая научная гипотеза:** государственная поддержка интеграции иммерсивных цифровых технологий в структуру туристических продуктов и услуг, осуществляемая посредством мероприятий национальных проектов России является необходимым условием укрепления имиджа российского туризма в условиях санкционного давления.

Методология. Реализация поставленных задач начала осуществляться с начала 2024 года посредством метода мониторинга данных (аналитических, статистических, фактологических), представленных на официальном сайте национальн^{ые}проекты.рф.

Практическая значимость направлена на разработку комплекса рекомендаций, нацеленных на совершенствование направлений государственной поддержки интеграции иммерсивных цифровых технологий в туристический продукт с целью дальнейшего совершенствования последнего в условиях международной геоэкономической нестабильности.

Результаты и обсуждения

В условиях стремительно изменяющегося мира туризм России требует комплексных подходов, направленных не только на повышение уровня и качества предоставляемых продуктов и услуг, но и цифровую трансформацию отрасли, что невозможно без реализации национальных проектов, направленных в том числе на интеграцию иммерсивных технологий в структуру туристического продукта.

Так национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» включает в себя 3 федеральных проекта [9], которые в свою очередь способны не только обеспечить прорывной рост отрасли, но и способствовать ее цифровой трансформации в контексте интеграции иммерсивных технологий в туристический продукт (таблица 1).

Таблица 1

Анализ мероприятий, способствующих интеграции иммерсивных цифровых технологий в туристический продукт в контексте нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»

Направление федерального проекта	Наименование мероприятия	Краткая характеристика	Возможность реализации в условиях интеграции иммерсивных цифровых технологий в турпродукты
Создание диверсифицированного туристического продукта	Финансовая поддержка региональных предпринимательских инициатив	Поддержка представителей МСП, заинтересованных в создании новых и улучшении существующих туристических объектов	Поощрение предпринимательских инициатив, нацеленных на внедрение иммерсивных технологий в турпродукт

Повышение доступности туристического продукта	Содействие процессам цифровой трансформации туризма	Создание и развитие цифровой инфраструктуры, обеспечивающей функционирование IT-систем в туризме	Запуск инфраструктуры, необходимой для создания цифровых иммерсивных продуктов в туротрасли
Совершенствование системы управления туристической отраслью	Развитие кадров	Реализация новых образовательных программ в сфере туризма	Подготовка специалистов, готовых создавать иммерсивный туристический продукт

Источник: составлено автором

Также в рамках указанного нацпроекта планируется запуск онлайн-портала (Russia.Travel), на котором представлена информация о 40 тысячах туристических объектов по всей стране [10]. Кроме того, предполагается формирование еще одной цифровой платформы, которая как раз обобщит информацию о гостиницах, кафе, достопримечательностях, музеях, а также услугах частных гидов [8].

Так, интеграция иммерсивных технологий в структуру туристического продукта, например, реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Самозанятый из города Усть-Катав Челябинской области Андрей Балакин самостоятельно запустил энциклопедию виртуальной реальности для детей, получив поддержку на развитие своего бизнес-проекта в фонде развития предпринимательства региона — центре «Мой бизнес». Здесь же ему оказали помощь в получении субсидии, благодаря которой было закуплено необходимое оборудование и VR-шлемы. Важно, что в самое ближайшее время начинающий бизнесмен планирует подать документы для оформления статуса социального предпринимателя, пройти необходимое обучение и оформить заявку на грант для покупки дополнительного комплекта VR-шлемов [3]. Это позволит развивать проект в будущем, а также даст школьникам региона возможность «побывать» на Байкале, Кольском полуострове и орбите МКС.

Еще одним стартапом, успешно реализуемым в рамках данного национального проекта стал иммерсивный продукт «ВойсТрип», подготовленный Татьяной Сониной (Волгоградская область) и ставшей победителем номинации «Стартап в сфере туризма». Проект представляет собой современный формат экскурсии с погружением через звуковые спецэффекты, тематическую музыку и аудиогиды [1].

Еще одной из успешно осуществляемых практик является федеральный проект «Цифровая культура» (реализуется в рамках нацпроекта «Культура»), который с одной стороны формирует информационное пространство в сфере культуры, а с другой развивает культурно-познавательный туризм (таблица 2) [11].

Таблица 2

Оценка мероприятий, направленных на формирование информационного пространства в контексте интеграции цифровых иммерсивных технологий в структуру турпродукта

Наименование мероприятия	Базовые показатели, характеризующие динамику результатов мероприятия			Объем финансирования (тыс.руб)	Характеристика результаты
	2020	2022	2024		
Создание мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, (в единицах)	150	303	453	283 100,00	Рост популярности выставочных комплексов и музеев (в т.ч., среди детей) за счет знакомства с объектами культурного наследия посредством дополненной реальности Повышения доступности произведений филармонической музыки и как следствие рост посещений культурных мероприятий и развитие культурно-познавательного туризма
Создание виртуальных концертных залов на площадках организаций культуры, (в единицах)	160	320	500	950 000,00	
Оцифровка и включение в Национальную электронную библиотеку	16 000	32 000	48 000	472 458,50	Доступ к высококачественным электронным копиям книжных памятников и уникальных материалов,

книжные памятники, (в единицах)					собранных в едином хранилище
---------------------------------------	--	--	--	--	---------------------------------

Источник: составлено авторами

Считаем, что развитию данного сегмента также будет способствовать реализация образовательных программ, нацеленных на повышение квалификации не только IT-специалистов, но и кадров, которые причастны к цифровой трансформации отрасли. Так, например, в рамках национального проекта «Образование» в 2022 году в Удмуртской Республике начата реализация программы «Мир VR-технологий», первыми участниками которой стали ученики профильного IT-лицея, расположенного на территории региона. Участники программы смогли изучить сущность виртуальной реальности, параллельно оценив особенности группы профессии, которые связаны с разработкой иммерсивных приложений [2].

Продолжая оценивать значимость иммерсивных цифровых технологий в структуре туристических продуктов и услуг, стоит отметить, что в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» еще в 2019 году была сформирована дорожная карта по развитию технологий виртуальной и дополненной реальности [4]. Данный документ содержит анализ существующих технологических заделов по данному направлению сквозных цифровых технологий, что в свою очередь позволяет установить отраслевые технологические приоритеты.

Всесторонний анализ вышеуказанного федерального документа дал основание сделать вывод, что государственная поддержка этого направления в привязке к туристической отрасли будет осуществляться по следующим ключевым направлениям:

- поддержка проектов, связанных с внедрением отечественных IT-решений в приоритетные отрасли с целью дальнейшего тиражирования успешных практик интеграции иммерсивных цифровых технологий в другие отрасли и регионы;
- поддержка и координирование деятельности предприятий, осуществляющих НИОКР с целью достижения целевых показателей развития иммерсивных технологий;

- поддержка компаний, являющихся признанными лидерами отечественного рынка иммерсивных технологий и продолжающими совершенствовать отечественные IT-решения в условиях современных санкционных реалий;
- поддержка диверсифицированных цифровых проектов, сочетающих сразу несколько типов сквозных технологий;
- поддержка малых предприятий, начинающих реализацию стартапов по разработке и коммерциализации иммерсивных технологий в туризме.

Представленный тезис отражен в одном из направлений «Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года», в котором сказано, что «развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры должно осуществляться путем устранения цифрового неравенства субъектов России» [13].

Отмечено, что этот процесс должен также происходить за счет внедрения платформенных решений и интеллектуальных систем управления, ключевыми задачами которых являются:

- расширение доступа к высокоскоростной связи и иной цифровой инфраструктуре, необходимой для бесперебойного взаимодействия предприятий туризма с целью обмена необходимыми данными;
- повышение уровня осведомленности о преимуществах внедрения цифровых технологий и укрепления кадрового потенциала, необходимых для формирования новой цифровой экосистемы туризма;
- поддержка инновационных решений, имеющих практическую направленность в туризме с целью продвижения принципов цифрового мышления и стимулирования создания туристических экосистем инновационного типа;
- создание и/или корректировка цифровых стратегий, направленных на определение целевых индикаторов и ключевых показателей, результирующих процесс цифровой трансформации туристических систем регионов РФ.

Отметим, что описанные меры государственной поддержки отрасли являются неким «стартовым» рывком, безусловно, необходимым для развития отечественного рынка информационных технологий.

Заключение

На современном этапе развития государственная поддержка ИТ-отрасли является обязательным условием качественной цифровой трансформации туризма, особое место в которой занимают именно иммерсивные цифровые технологии.

Анализ мер государственной поддержки, применяемых в этом направлении и реализуемых в рамках ключевых национальных проектов России, дал основание сделать вывод, что соответствующие отраслевые меры поддержки позволили конкретизировать каким образом, происходит нормативное регулирование цифровой среды туризма; провести количественную и качественную оценку состояния информационно-технологической туристической инфраструктуры туризма, необходимой для интеграции иммерсивных цифровых технологий в структуру туристического продукта, а также проанализировать существующие меры поддержки для кадров, задействованных в создании отечественных ИТ-продуктов, необходимых в том числе, и для создания цифровых иммерсивных технологий в туризме.

Определено, что комплексная и всесторонняя поддержка, направленная на интеграцию иммерсивных цифровых технологий в туристический продукт со стороны государства, смягчит барьеры для развития современных технологий в туристическом бизнесе, что в свою очередь позволит учесть постоянно меняющиеся потребности туристов, сформировавшиеся под влиянием современных мирохозяйственных трендов (например, геймификация и клиповое мышление у более молодых категорий туристов).

Однако в связи с достаточно непростой геоэкономической ситуацией, беспрецедентным санкционным давлением, смещением акцентов в сторону поддержки преимущественно внутреннего туризма, а также появление новых национальных проектов, анонсированных Президентом в рамках ежегодного Послания Федеральному собранию, встает вопрос о необходимости анализа проблем и перспектив государственной поддержки отечественных иммерсивных цифровых технологий в сфере международного туризма.

Благодарности

Материал подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС. Тема 6.14-2024-1

Список источников

1. В Волгоградской области объявили победителей конкурса «Стартап года» [Электронный ресурс] – URL: <https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/novosti/news/v-volgogradskoy-oblasti-obyavili-pobediteley-konkursa-startap-goda/> (дата обращения: 28.05.2024)
2. В Ижевске началось обучение по программе «Мир VR-технологий» [Электронный ресурс]. – URL: <https://xn--80aараррррррррррр7а3с9еhј.хn--р1аі/news/v-izhevske-nachalos-obuchenie-po-programme-mir-vr-tekhnologiy-> (дата обращения: 28.05.2024)
3. В Челябинской области появилась энциклопедия виртуальной реальности [Электронный ресурс] – URL: <https://xn--80aараррррррррррр7а3с9еhј.хn--р1аі/news/v-chelyabinskoy-oblasti-poyavilas-entsiklopediya-virtualnoy-realnosti> (дата обращения: 28.05.2024)
4. Дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии. «Технология виртуальной и дополненной реальности» [Электронный ресурс]. – URL: <https://digital.gov.ru/uploaded/files/07102019vrrar.pdf> (дата обращения: 28.05.2024)
5. Желнина З.Ю. Проблемы и технологии проектирования туристско-экскурсионных продуктов на основе иммерсивных программ / З.Ю. Желнина // Сборник материалов Всероссийского форума с международным участием «Креативные индустрии Арктического региона: опыт и перспективы развития». – Мурманск, 2023. – С. 68-73.
6. Карпова Г.А., Волошинова М.В. Инновационные технологии в подготовке кадров для индустрии туризма / Г.А. Карпова, М.В. Волошинова // Тематический сборник научных статей «Вестник туризма и гостеприимства» АНО "Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства". – Санкт-Петербург. – 2023 – С. 64-71.
7. Мировой рынок иммерсивной реальности – тренды и прогноз на 2024-2033 гг. [Электронный ресурс] – URL: https://globalcio.ru/discussion/37797/?bx_sender_conversion_id=22996066 (дата обращения: 28.05.2024)
8. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» продлят до 2030 года [Электронный ресурс] – URL: <https://travel.yandex.ru/pro/nacionalnyy-proekt-turizm-i-industriya-gostepriimstva/> (дата обращения: 28.05.2024)
9. Обзор национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» [Электронный ресурс] – URL: <https://investkrm.ru/ru/v-pom-investoru/gosudarstvenno->

chastnoe-

partnerstvo/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%9C.pdf (дата

обращения: 28.05.2024)

10. Паспорт национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» [Электронный ресурс] – URL:

<https://www.economy.gov.ru/material/file/da6490a6b838998e49df2556be17>

aaff/NP_Turizm_i_industriya_gostepriimstva.pdf (дата обращения: 28.05.2024)

11. Паспорт федерального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (Цифровая культура)» [Электронный ресурс] – URL:

https://mincult.rkomi.ru/uploads/documents/fp_cifrovaya_kul_tura_10_11_2022

[_2022-11-10_17-29-49.pdf](#) (дата обращения: 28.05.2024)

12. Прошина Е.Ю. Внедрение иммерсивных технологий в туризм / Е.Ю. Прошина // Научный журнал. – 2022. – № 2 (64). – С. 29-31.

13. Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года [Электронный ресурс]. – URL:

<http://static.government.ru/media/files/UVAIqUtT08o60RktoOX>

[I22JjAe7irNxc.pdf](#) (дата обращения: 28.05.2024)

14. Черевичко Т.В., Отнюкова М.С. Перспективные инновационные инструменты разработки новых туристских продуктов (на примере саратовской области) / Т.В. Черевичко, М.С. Отнюкова // Сборник трудов XVIII Международной научно-практической конференции «Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования». – 2023 – С. 301-303.

15. Шаймиева Э.Ш., Гумерова Г.И. Стартапы в области туризма: взаимодействие с креативными индустриями. Иммерсивный туризм / Э.Ш. Шаймиева, Г.И. Гумерова //

Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции «Туризм и гостеприимство: новые концепции, возможности и инструменты развития».

– 2023. – С. 280-285

16. Росатом откроет собственный Диджитал Центр в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.atomic-energy.ru/news/2023/05/16/135176> (дата обращения: 28.05.2024)

17. В Казани открылся третий в России фиджитал-центр [Электронный ресурс]. – URL: <https://национальныепроекты.рф/news/v-kazani-otkrylsya-tretyi-v-rossii-fidzhital-tsentr> (дата обращения: 28.05.2024)

18. Мэр и губернатор взяли геймпады в руки: в Тюмени открылся фиджитал-центр — что это такое? [Электронный ресурс]. – URL: <https://72.ru/text/gorod/2024/02/28/73277387/> (дата обращения: 28.05.2024)

**SOUTH RUSSIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT
OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF
NATIONAL ECONOMY AND PUBLIC ADMINISTRATION**

Authors:

Bryukhanova Natalia Vladimirovna
South Russian Institute of Management of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Rostov-on-Don, Russia
Candidate of Economic Sciences, associate professor, Director of the Educational and Scientific Center
bryukhanova-nv@ranepa.ru
0000-0003-25-72-0680

Vasyuta Eugenia Aleksandrovna
South Russian Institute of Management of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Rostov-on-Don, Russia
Senior Lecture
vasyuta-ea@ranepa.ru
0000-0003-2095-447X

Podolskaya Tatiana Valentinovna
South Russian Institute of Management of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Rostov-on-Don, Russia

Candidate of Economic Sciences. associate professor, head of Department of International Economic Relations
podolskaya-tv@ranepa.ru
0000-0003-0337-051X

Ushakov Denis Sergeevich
South Russian Institute of Management of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration
Rostov-on-Don, Russia
Doctor of Economic Sciences, professor, Professor of Department of International Economic Relations
ushakov-ds@ranepa.ru
0000-0001-6413-6116

Keywords: digital transformation of tourism, immersive technologies, gaming technologies, government support, integration of immersive digital technologies into tourism products, Russian national projects, creative industries, digital technologies

JEL Classification Codes: Z32 – Tourism and Development;
Z38 – Tourism Economics. Policy

Rostov-on-Don, 2024

Annotation

The relevance of research. Focused primarily on complementing and transforming the surrounding reality, immersive digital technologies have enormous potential for modernizing tourism activities, the basis of which is satisfying the desires of consumers to change their place of stay and gain new experiences.

The rapid dynamics of integration of immersive digital technologies into tourism production (average annual growth in the sphere of more than 24%) [7], alternative opportunities for individualizing tourism services, modifying and increasing the competitiveness of the national tourism product through the use of advanced technologies of augmented and virtual reality, including in Russia, as well as the central importance of the state as an initiator and stimulator of technological modernization processes, determined the relevance of the research topic.

The purpose of the study is, based on an analysis of activities carried out within the framework of national projects in Russia, to determine the integration of immersive digital technologies into the tourism product as a prerequisite for the high-quality digital transformation of tourism.

To achieve this goal, it is necessary to implement the following tasks:

1. based on an analysis of the national project “Tourism and Hospitality Industry”, identify activities that promote the integration of immersive digital technologies into the structure of a modern tourism product;
2. based on the activities implemented within the framework of the national project “Small and Medium Enterprises”, assess the feasibility of implementing individual entrepreneurial initiatives aimed at the digital transformation of regional tourism products;
3. based on an analysis of the national program “Digital Economy of the Russian Federation” and the road map “Virtual and Augmented Reality Technology”, determine the level of technological progress of these end-to-end technologies in the structure of a modern tourism product;

4. based on activities carried out within the framework of the national project “Education”, assess the features of advanced training not only for IT specialists, but also for personnel who will be involved in the digital transformation of tourism in the future.

Method and sources of information. The implementation of the assigned tasks began from the beginning of 2024 through the method of monitoring data (analytical, statistical, factual) presented on the official website nationalprojects.rf.

The study made the **following main conclusions:**

1. the creation of virtual concert halls and the introduction of multimedia guides for exhibition projects outlined in the national project “Tourism and Hospitality Industry and implemented through immersive reality tools will increase the popularity of Russia’s cultural heritage;
2. the implementation of individual entrepreneurial initiatives carried out within the framework of the national project “Small and Medium Enterprises” will improve the quality of regional tourism products, increasing the attractiveness of territories that are not perceived as tourist;
3. the implementation of educational programs aimed at studying the essence of immersive digital technologies will strengthen the prestige of professions related to the development of immersive products necessary for the successful digital transformation of tourism;
4. support for projects implemented within the framework of the national program “Digital Economy of the Russian Federation” and related to the implementation of domestic IT solutions in priority sectors will contribute to the further replication of successful practices for integrating immersive technologies into the tourism sector of Russian regions;
5. Existing Russian platform solutions and intelligent management systems will accelerate the development and commercialization of immersive technologies in the domestic tourism industry.

Research prospects. Based on the state of existing platform solutions and intelligent control systems, determine the prospects for integrating immersive technologies into the structure of the tourism product

**В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ
РАНХиГС РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ